

Università
Ca' Foscari
Venezia

SbA
sistema bibliotecario di ateneo

Biblioteca Digitale di Ateneo

Relazione annuale

Open Science

2025

La relazione illustra le attività realizzate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) nel 2025 a supporto della diffusione e dell'adozione delle politiche e buone pratiche di Open Science prendendo in esame le diverse dimensioni della Scienza aperta che contribuiscono a promuovere il cambiamento culturale necessario affinché essa diventi la norma consolidata.

1. [Nota metodologica](#)
2. [Organizzazione](#)
3. [Open Science e Piano strategico](#)
4. [Datarepository Unive](#)
5. [Supporto SBA alle pubblicazioni ad accesso aperto](#)
6. [Analisi delle pubblicazioni ad accesso aperto](#)
7. [Percorsi in-formativi e consulenze](#)
8. [Reti e collaborazioni per la Scienza Aperta](#)
9. [Disseminazione](#)
10. [Obiettivi 2026](#)

Credits

Analisi dati ed elaborazione report: Elena Guida, Linda Spinazzè

Questo report è consultabile alla pagina: <https://zenodo.org/communities/unive-os>

Quest'opera è rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

1. Nota metodologica

I dati sono ricavati da fonti interne, dalle metriche disponibili sulle piattaforme in uso e da attività di monitoraggio periodiche.

La raccolta dei dati e il presente documento sono a cura del Settore Open Science della Biblioteca Digitale di Ateneo.

Le informazioni e i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2025.

2. Organizzazione

Le attività di programmazione, supporto e monitoraggio dell'Open Science per l'Ateneo sono state gestite dalla coordinatrice del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA), Daniela Grandin, insieme al Settore Open Science della Biblioteca Digitale.

Alcune attività dedicate all'Open Science sono state fatte in collaborazione con altri settori:

- Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT): gestione e parametrizzazione del Datarepository Unive
- Area Ricerca (ARic): contratti editoriali e clausole open access

3. Open Science e Piano strategico: obiettivi e risultati raggiunti

Le attività di Open Science per il 2025 sono state programmate sulla base delle indicazioni del [Piano strategico 2021-2026](#).

Strategia 2026 per la Ricerca

Obiettivo di missione 1: Migliorare e valorizzare la qualità della ricerca

Nell'ottica di promuovere l'Open Access e l'Open Science secondo i più avanzati standard internazionali occorre migliorare la gestione delle risorse digitali (riviste, pubblicazioni e banche dati, ad esempio) nella progettazione e nel coordinamento di piattaforme e nella realizzazione di un repository di Ateneo per i dati della ricerca.

Strategia 2026 per le Infrastrutture

Obiettivo di missione 3: Allineare le politiche di qualità e di trasparenza della ricerca di Ateneo con le policies della European Research Area e dell'Open Science e implementare servizi e strumenti secondo le best practice internazionali

Azione 3.1 Adottare una policy di Ateneo sui dati della ricerca per promuovere l'apertura e la trasparenza all'intero ciclo di vita (anche dopo il termine ufficiale di ogni progetto) del dato prodotto nella ricerca, verso una cultura che rinforza i valori dell'Ateneo improntati all'integrità della ricerca, alla condivisione e alla collaborazione internazionale.

Azione 3.2 Selezionare un data repository certificato per la gestione e condivisione dei dati della ricerca.

Le linee guida del Piano strategico si realizzano nei:

1. [Piano Integrato di Attività e Organizzazione \(PIAO\) 2025-2027](#) - Obiettivi di Performance organizzativa

Struttura	Dimensione	Asse strategico	Descrizione	Progetto FFO	Indicatore	Obiettivo raggiunto
Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)	1. Ricerca	1.2 Infrastrutture e servizi a sostegno della ricerca	Supportare la Policy di Ateneo della Scienza Aperta attraverso azioni di sostegno e promozione	vi. Valorizzazione delle best practice di ateneo, nel campo dei servizi alla didattica, alla ricerca e alla terza missione	1) Tempistiche di sviluppo di un Piano triennale di Formazione a favore di Dottorandi, Ricercatori e Docenti 2) Percentuale di realizzazione del Piano	Livello eccellenza: 1) entro aprile 2025 2) 100%

2. [Piano triennale di formazione 2025-2027](#) (vedi dettaglio al \$ **Percorsi in-formativi**)

TITOLO	TARGET	MODALITÀ	FORMATORI	DURATA	PERIODO
1. Percorso in-formativo PhD_OpenScience. Il supporto del Sistema Bibliotecario a favore delle iniziative di Scienza Aperta					
1. Open Science, why not? Servizi e opportunità offerti da Ca' Foscari	Dottorandi	Corso online / moodle	SBA/BDA, senior researchers, editori	6 ore	21, 28 maggio; 11 giugno
2. Tool box per la Scienza Aperta					
3. La parola agli editori					
2. Gestire efficacemente i dati della ricerca. Dalla produzione alla pubblicazione passando per il DMP					
a. Una strategia per la gestione dei dati. Processi, linee guida e pratiche condivise per il DMP	a. PTA	a. workshop	a. SBA/BDA, ARIC, esterno	a. 6 ore	2 ottobre;
b. Una strategia per la gestione dei dati. Processi e strumenti	b. PTA	b. corso online	b. SBA/BDA, ARIC	b. 4 ore	27 novembre; 28 gennaio 26
c. Gestione dei FAIR data a Ca' Foscari. Dal DMP al Datarepository Unive	c. Ricercatori	c. moodle / on demand	c. SBA/BDA	c. 2 ore	

4. Datarepository Unive

Disponibile per la comunità cafoscarina da luglio 2024, [Datarepository Unive](#) è l'archivio istituzionale, gratuito e aperto che raccoglie, archivia e conserva i dati della ricerca prodotta a Ca' Foscari secondo i più elevati standard e le buone pratiche internazionali. Il repository è a disposizione di chi beneficia di progetti finanziati e che vuole rendere accessibili e condividere i dati della propria ricerca.

La piattaforma Dataverse su cui si basa il repository ha una struttura gerarchica; Datarepository Unive è come un grande contenitore che ha al suo interno:

- 8 dataverse dipartimentali (uno per ognuno degli 8 dipartimenti di Ca' Foscari)
- ogni dataverse dipartimentale può contenere molti dataverse, idealmente uno per ogni progetto di ricerca o gruppo di ricerca
- ogni singolo dataverse è a sua volta un contenitore di uno o più dataset
- ogni dataset - dotato di un DOI univoco - contiene infine i file con i dati della ricerca.

Mentre nel 2024 erano presenti solo gli 8 dataverse ‘istituzionali’ e altri 5 di progetto, ma ancora nessun dataset, nel 2025 sono stati creati altri 13 dataverse (pubblicati 7), 37 dataset (pubblicati 21), caricati 419 files (pubblicati 92).

		2024	2025
Dataverse	pubblicati	13	7
	non pubblicati	0	6
	totale dataverse	13	13
Dataset	pubblicati	0	21
	non pubblicati	0	16
	totale dataset	0	37
Files	pubblicati	0	92
	non pubblicati	0	327
	totale files	0	419

Nel corso del 2025 per assicurare la qualità dei dati è stato definito un flusso di validazione dei dataset caricati con l’adozione del *Submit for review* workflow che ha lo scopo di verificare, dal punto di vista puramente formale, la conformità di dati e metadati ai principi FAIR.

L’applicativo rileva in automatico l’area disciplinare di dataverse e dataset sulla base delle scelte di chi carica i dati.

Dataverse Subject	
Social Sciences	5
Arts and Humanities	4
Earth and Environmental Sciences	3
Chemistry	2
Medicine, Health and Life Sciences	2

Dataset Subject	
Medicine, Health and Life Sciences	22
Earth and Environmental Sciences	13
Chemistry	12
Arts and Humanities	5
Social Sciences	5
Engineering	3
Mathematical Sciences	1
Computer and Information Science	1

5. Supporto SBA alle pubblicazioni ad accesso aperto

Il Sistema Bibliotecario di Ateneo sostiene le autrici e gli autori cafoscarini - docenti, ricercatori, dottorandi, assegnisti e PTA - nel finanziamento dei costi delle pubblicazioni in open access.

A questo scopo ha sottoscritto, tramite CRUI-CARE, alcuni contratti trasformativi (*Read&Publish*) che includono sia l'accesso ai contenuti in abbonamento, sia la possibilità per chi fa parte dell'Ateneo di pubblicare in open access senza sostenere direttamente il costo delle spese di pubblicazione (APC - Article Processing Charge).

Agli 8 contratti già attivi, nel corso del 2025 è stato sottoscritto un nuovo agreement con IOP-Institute of Physics Publishing.

La pagina [Pubblicare in open access](#) del sito SBA è costantemente aggiornata sulle ultime novità e informa tempestivamente su nuovi contratti ed eventuali criticità.

Nel 2025 sono stati finanziati 146 articoli (+ 13% rispetto al 2024) per un costo stimato di 400.000 € (+ 77% rispetto al 2024).

Contratti trasformativi	2021	2022	2023	2024	2025	% incremento 2025
N. contratti attivi	5	5	7	9	10	11%
APC utilizzate	52	25	107	129	146	13%
Costo totale stimato	€128.462	€45.326	€141.796	€227.976	€403.148	77%
Costo medio APC	€2.470	€1.813	€1.325	€1.767	€2.761	56%

Il settore Open Science - BDA cura l'approvazione dei finanziamenti dopo verifica dell'affiliazione dell'autore/autrice che ne ha fatto richiesto tramite le piattaforme editoriali.

Analizzando la distribuzione delle APC finanziate nel 2025 per dipartimento, si rileva che - come negli anni precedenti - le aree scientifica ed economica hanno beneficiato in misura maggiore del finanziamento di APC anche perché possono contare su un maggior numero di riviste oggetto dei contratti trasformativi. In crescita le richieste dall'area umanistica.

Area	Dipartimento	Articoli finanziati tramite TA
Area scientifica	DAIS	53
	DSMN	40
Area economica	DE	16
	VSM	14

Area umanistica	DSU	6
	DFBC	10
Area linguistica	DSAAM	5
	DSLCC	2
Totale		146

6. Analisi delle pubblicazioni ad accesso aperto

Ogni anno viene effettuata un'analisi delle pubblicazioni di autori e autrici di Ca' Foscari e viene elaborato un report focalizzato in particolare sull'utilizzo dell'open access da parte della comunità cafoscarina.

L'analisi viene condotta nel corso del secondo semestre e prende in esame le pubblicazioni dell'anno precedente depositate nell'archivio istituzionale per le pubblicazioni ARCA.

Il report 2024 [Gli autori cafoscarini e l'open access - Analisi delle pubblicazioni](#) evidenzia che il totale di pubblicazioni caricate in ARCA è stato 2092, con un significativo aumento del 6,5% rispetto all'anno precedente.

Di queste le pubblicazioni open access sono 1059, ossia il 51%: sempre più autori scelgono l'open access (+2% rispetto al 2023); questa crescita si evidenzia in tutte le tipologie (articoli, monografie, parti di libro):

Tipologia pubblicazione	Totale	OA	% OA
Articoli di rivista	1250	803	64%
Monografie	103	20	19%
Parti di libro	739	236	32%

Nel 2024 sono stati soprattutto gli autori dell'area scientifica a scegliere di pubblicare in open access (76%), seguiti dall'area linguistica (65%), economica (60%) e umanistica (46%).

Area	Dipartimento	Pubblicazioni totali	Pubblicazioni OA	%OA	
Area scientifica	DAIS	302	227	75%	73,5%
	DSMN	208	150	72%	
Area economica	DE	281	144	51%	46,5%
	VSM	216	91	42%	

Area linguistica	DSLCC	272	144	53%	43,5%
	DSAAM	197	67	34%	
Area umanistica	DSU	281	108	38%	38%
	DFBC	335	128	38%	

Il report evidenzia anche una crescita dell'utilizzo delle forme di supporto alle pubblicazioni open access.

L'analisi evidenzia che si potrebbero migliorare alcuni aspetti:

- pubblicazione in open access anche di monografie
- deposito nel repository istituzionale ARCA degli articoli open access finanziati dallo SBA nella forma corretta .

7. Percorsi in-formativi e consulenze

Nel corso del 2025 il Settore Open Science della Biblioteca Digitale di Ateneo ha programmato ed erogato i seguenti percorsi formativi:

- Percorso in-formativo PhD_OpenScience. Il supporto del Sistema Bibliotecario a favore delle iniziative di Scienza Aperta, destinato ai dottorandi (6 ore)
- Gestire efficacemente i dati della ricerca. Dalla produzione alla pubblicazione passando per il DMP, suddiviso in 3 step.

Di seguito il dettaglio.

TITOLO	TARGET	MODALITÀ	FORMATORI	DURATA	PERIODO
1. Percorso in-formativo PhD_OpenScience. Il supporto del Sistema Bibliotecario a favore delle iniziative di Scienza Aperta					
1. Open Science, why not? Servizi e opportunità offerti da Ca' Foscari	Dottorandi	Corso online / moodle	SBA/BDA, senior researchers, editori	6 ore	21, 28 maggio; 11 giugno
2. Tool box per la Scienza Aperta					
3. La parola agli editori					
2. Gestire efficacemente i dati della ricerca. Dalla produzione alla pubblicazione passando per il DMP					
a. Una strategia per la gestione dei dati. Processi, linee guida e pratiche condivise per il DMP	a. PTA	a. workshop	a. SBA/BDA, ARIC, esterno	a. 6 ore	2 ottobre;
b. Una strategia per la gestione dei dati. Processi e strumenti	b. PTA	b. corso online	b. SBA/BDA, ARIC	b. 4 ore	27 novembre; 28 gennaio 26
c. Gestione dei FAIR data a Ca' Foscari. Dal DMP al Datarepository Unive	c. Ricercatori	c. on demand	c. SBA/BDA	c. 2 ore	

Tra corsi e consulenze on demand, l'offerta formativa ha raggiunto un totale di **16 ore**, coinvolgendo **76 utenti**.

Parallelamente, sono state effettuate **105 consulenze** dedicate ai temi dell'Open Science e dell'Open Access; questa specifica attività ha richiesto circa 50 ore di supporto, svolto prevalentemente tramite scambio di email.

8. Reti e collaborazioni per la Scienza Aperta

Nel corso degli anni, Ca' Foscari ha sviluppato una rete di collaborazioni con enti di ricerca e università, entrando a far parte di organizzazioni impegnate nella promozione delle buone pratiche della Scienza aperta.

Tra i principali network a cui l'Ateneo aderisce si segnalano:

[Coara \(Coalition for Advancing Research Assessment\)](#), oltre 800 organizzazioni di ricerca, università, enti finanziatori che hanno concordato una direzione comune e principi guida per attuare la riforma nella valutazione della ricerca.

[Eutopia](#), alleanza di 10 università europee che condividono una visione e collaborano per costruire le università del futuro.

[Operas](#), infrastruttura di ricerca a supporto della comunicazione scientifica aperta nelle scienze sociali e umanistiche (SSH)

[Comunità Italiana Data Steward \(CIDS\)](#), comunità che ha l'obiettivo di collaborare per costruire nuove competenze e per favorire la convergenza su soluzioni condivise alla gestione dei dati della ricerca aumentando la consapevolezza e la conoscenza del ruolo del Data Steward all'interno e all'esterno delle Istituzioni di ricerca.

La Biblioteca Digitale di Ateneo ha partecipato alla [GenOA week](#) nella giornata dedicata alle *Biblioteche per l'Open Science* (19 novembre 2025) con l'intervento [Costruire la cultura dei dati aperti. Un anno di Dataverse a Ca' Foscari](#).

9. Disseminazione

Lo SBA utilizza principalmente due canali per le comunicazioni relative all'Open Science:

- [Scienza aperta](#): pagina dedicata del sito SBA, collocata nella sezione [Supporto ricerca](#), dove sono riportate la [Policy della Scienza aperta](#) e [Policy per la gestione dei dati della ricerca](#), il [Piano triennale di formazione](#)

- [Open Science Ca' Foscari University of Venice](#): community di Zenodo che ha l'obiettivo di raccogliere relazioni e materiali prodotti dalla Biblioteca Digitale di Ateneo sul tema dell'Open Science. Nel 2025 è stato caricato il report sulla survey condotta nel 2024 per raccogliere informazioni sulle abitudini e le esigenze dei ricercatori dell'Ateneo in merito alla gestione dei dati di ricerca al fine di migliorare i servizi relativi alla Scienza Aperta ([Research Data Survey 2024](#)). Il report ha avuto 420 download (al 30 aprile 2026).

10. Obiettivi 2026

Nel corso del 2026 si intende consolidare il rapporto con dottorandi e ricercatori, rafforzando il ruolo del settore Open Science della BDA come punto di riferimento per le tematiche legate all'Open Science e all'Open Access.

Saranno programmati percorsi informativi rivolti a diverse categorie di utenti; per i dottorandi è prevista in particolare l'attivazione di un corso dedicato alla gestione dei dati della ricerca secondo i principi FAIR, con approfondimenti sulla struttura e sui contenuti di un Data Management Plan (DMP).

Tra gli obiettivi dell'anno rientrano anche la customizzazione grafica e l'avvio del percorso di certificazione CoreTrustSeal per Datarepository Unive.